

САЙРИ СЕҲАЗОРСОЛАИ ЯК КАЛИМАИ ТОЧИКӢ

*Ҳасанзода А.А.-доктори илмҳои
филологӣ, профессори кафедраи
забони тоҷикии МДТ-и «Донишгоҳи
давлатии Хучанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров» (Тоҷикистон),
Ҳасанова М.Ў.-ходими хурди илмии
Маркази Хучандии Академияи
илмҳои Чумҳурии Тоҷикистон*

Фишурда: *Мақола ба сарнавишти калимаи дар давраи имрӯза туркигунаи чӯрӣ бахшида шудааст.*

Муаллиф дар заминаи маводи фарҳангномаҳои тафсириву тарҷумавӣ ва осори таҳқиқӣ гузаштаи дур доштани “чӯрӣ”-ро нишон дода, решаи ҳиндуаврупоӣ доштани онро собит кардааст.

Дар осори адибони даврони асримиёнагӣ аз байни панҷ варианти калимаи мавриди таҳлил асосан се шакли он: ёрӣ, чухра ва ҷория мустағмал аст.

Маълум мешавад, ки аз даврони пешазмелодӣ то кунун ин унсури луғавӣ ба чанд шаклу маъно таҳаввул ёфта, имрӯз бештар дар гӯишҳои тоҷикии Тоҷикистон ва форсии Эрон ба гунаҳои вижа пойдор мондааст.

Вожаҳои калидӣ: *сайри таърихӣ, этимология, калимаҳои сайёҳ, реша, фарҳангномаҳои тафсири ва тарҷумавӣ, забонҳо, иқтибос, гуна, мувозӣ, маъно, таҳаввул.*

Аз даврони пешазмелодӣ сар карда, то нахустасрҳои миёна ва даврони баъдӣ забони тоҷикӣ дар сарзамини паҳноваре ҳамчун забони мубодилаи афкори тоифаҳои мухталиф доман паҳн карда буд ва чунин ҳолат ҳатман боиси интиқоли унсурҳои луғавии ин забон ба даҳҳо забони дигар шуда, ба қонуни онҳо аз ҳар ҷиҳат: овой, сарфию наҳвӣ ва луғавӣ мутобиқ гардиданд. Ин гуна унсурҳои луғавиро муҳаққиқон бо истилоҳи “калимаҳои сайёҳ” ном бурдаанд. Хусусияти намоёни чунин вожаҳо дар он зоҳир мешавад, ки онҳо дар ҷараёни сайри тулонии худ ба чандин забони дунё ворид шуда, ба шаклҳои мухталиф соҳиб мегарданд, маъноҳои наву тару тоза пайдо мекунанд, ҳатто дар бархе аз онҳо байни маъноӣ бостониву нав қариб шабоҳате боқӣ намонад. Саёҳати чунин аносири луғавӣ низ якранг ҷараён нагирифта, қисме пас аз чанд муддати

гардиш такроран ба “ватан”-и азалии худ бармегарданд, иддае то ҳол сайри худро идома медиҳанд. Маҳз ҳамин вуруди онҳо ба чандин забон боиси душвории шарҳи этимологии онҳо мешавад. Эроншинос В.И.Абаев хусусияти ин гуна воҳидҳои луғавиро дар мисоли “гривенка”-и русӣ ва “gīrvānka”-и форсӣ нишон дода қайд кардааст, ки сайри он дар ёздаҳ забони дунё сабаб гардидааст, ки ин вожаро на дар заминаи забони форсӣ, на қафқозӣ ва на туркӣ наметавон аз нигоҳи этимологӣ шарҳ дод [1, с. 96].

Дар забони тоҷикӣ низ ин гуна калимаҳои дар чанди забони олам сайркунанда ва душворшарҳ ба мушоҳида мерасанд, ки яке аз онҳо *ҷорӣ* ё *чӯрӣ* аст. Калимаи мазкур дар чанд забони дигари эрониву ғайриэронӣ монанди вахонӣ ба гунаи *ҷәгӣ* \ *ҷигӣ* ба маънои «канизак, хидматгори завҷаи ҳоким (-и дунё)», шуғнӣ дар шакли *ҷигӣ* «канизак», *пашту* ба гунаи *ҷиг’у* «чӯрӣ, каниз», ўзбекӣ -*ҷигӣ* ба ҳамон маънои зикршуда, гӯиши арабҳои Бухоро - *ҷигӯа* «канизак», уйғурӣ- *ҷигӣ*, чувашӣ-*ҷига*, *ҷог* \ қирғизӣ – *ҷогу*, арабӣ- *jawāgī*, непалӣ- *celi* \ *chauṛi* \ *chogī*, урду- *чура*, ҳиндии муосир – *сегӣ*, дарию Афғонистон - *ҷиғ’у* мустаъмал аст [2, с. 460; 15, с. 136].

Доир ба гунаи асливу баъдӣ ва маънои ин калима низ дар фарҳангномаҳои гузаштаву имрӯза назари ягона вучуд надорад: дар ду фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ унсурҳои луғавии ҳамшакли *ҷорӣ-I*: 1) духтар; 2) канизак ва *ҷорӣ-II* ба маънои «равон» зикр гардида, арабиасл буданашон ишора шудааст [16, қ.2, с. 603; 17, қ.2, с. 790], А. Деххудо аз калимаи *ҷорӣ* \ *ҷория* ба маънои «зани бародари шавҳар, зани бародар нисбат ба зани бародари дигар» ёдовар шуда, ба шакли «ёрӣ»-и ин вожа мурочиат карданро тақозо намудааст [4, қ. 5, с. 6453], дар “Ғиёс-ул-луғот”-аш Ромпурӣ дар қатори чанд маънои дигари *ҷория* ифодакунандаи мафҳуми “канизак ва духтар” будани онро ишора намудааст [12, қ. 1, с.227].

А. Деххудо зимни тафсири гунаи *ёрӣ* дар така ба пиндори муаллифони шаш фарҳангнома чунин қайде дорад: «Васнӣ бошад, яъне ду зан, ки як шавҳар дошта бошанд, ҳар як мар дигареро ёрӣ бошад ва ба арабӣ *зараҳ* (ضرة) гӯянд [4, қ. 14, с. 20941].

Дар робита ба тафсири фавқи А. Деххудо ин нуктаро метавон таъкид кард, ки маънои “ду зани як шавҳар”-ро доро будани *ҷорӣ* \ *ёрӣ*, ба тахмини мо, шубҳанок аст ва саҳеҳ бояд ҳамон бошад, ки ҳар ду шакли ин вожаро ниёгон ба маънои “ду зани ду бародар” мавриди истифода қарор додаанд.

М.Ҳасандӯст дар ифодаи маънои “зани ду бародар” ба кор рафтани мувозии “ёри”-ро ишора намуда, ҳамчун далел байти зеринро аз Рӯдакӣ овардааст:

Чӣ некӯ сухан гуфт ёри ба ёри,

Ки то кай кашам аз хусур зиллу хорӣ. [21, ҷ. 4, с. 2935]

Муаллифи «Фарҳанги Низом» низ қаринаи мазкурро қайд карда афзудааст, ки «занҳои ду бародар бувад ба ҳам, ки дар Исфаҳон ёр гуфта мешавад» Ҷ ҳам ба сифати далел байти ғавқи Рӯдакиро зикр намудааст [5, ҷ. 5, с. 539].

Аз як қайди М. Муин бармеояд, ки ин унсури луғавӣ ба ҷуз шаклҳои *ҷорӣ*, *ҷория*, *ёрӣ* инчунин гунаи «яри»-ро низ ба ҳамон маънои тазаккурёфта доро будааст [10, ҷ. 1, с. 1205].

Устод Садриддин Айни дар радифи мувозихои тазаккурёфта як шакли дигари вожаи мавриди таҳлил: «чухра»-ро ишора намудааст. Номбурда «ҷория»-ро «канизак» (бидуни додани шарҳи этимологӣ) [2, с. 556] ва «чухра»-ро «писари ҳанӯз ришнабароварда, писари амради содарӯй, маҳрамбача, мулозим» эзоҳ додааст [2, с. 460].

Таҳлили дараҷаи корбурди вожаи зикрёфта нишон дод, ки дар осори ниёгон ду шакли он: *ёрӣ* ва *ҷория* хеле кам мавриди истифода қарор гирифта, гунаҳои *яри*, *чухра* ва *ҷурӣ* ба назар нарасиданд. Чунончи, адиби садаи XVI Али Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» дар чанд маврид гунаи «ҷория»-ро ба кор бурдааст: Ва ман дар он маҳал ҷорияе будам, ки бадани ман гӯшти камтар дошт [3, с. 16]. Ва таҳияте, ки ман дар ҷавоби ин ҷория гӯям, ки беҳтар аз таҳияти ӯ бошад, ҷуз озод кардани ӯ ҳеҷ нест [3, с. 30]. Подшоҳ он ибриқро аз он ҷория гирифта, ба муначҷим дод ва он ҷория ҷазои лоиқ дар канор ниҳод [3, с. 154]. Дар он миён як ҷория, ки бағоят ҷамила буду Кисро таваҷҷуҳи тамома ба вай дошт, аз пеши ӯ мегузашт [3, с. 159; инч. с. 300, 301, 302]. Пас ҳар ду ро талабид ва хилъат дод ва эшонро аз миёни ҷаворӣ (ҷамъи ҷория-Ҳ.А.) ба лутфи хос мумтоз гардонид [3, с. 299].

Тибқи ахбори бароямон дастрас адибони дигари асримиёнагӣ амсоли Фарруҳӣ шакли «чухра»-ро дар ифодаи маънои «ғулом» [20, с. 151] ва Манучехриву Ҷалолуддини Румӣ қаринаи «ҷория»-ро ба маънои «канизак» ба кор бурдаанд [4, ҷ.5, с. 6453-6454].

Аз мушоҳида метавон ба бардоште расид, ки иддае аз маъноҳо ё тобишҳои маъноии ин калима баъди ба забонҳои дигар роҳ ёфтанишон ба вучуд омадааст, зеро маълум аст, ки "...калимаҳои ба забонҳои дигар воридшуда дар як ҳолат наместонанд. Онҳо оҳиста-оҳиста ба меъёрҳои истеъмолии ҳамон забонҳо мутобиқ мешаванд. Дар ин замина калима ба як қатор тағйиротҳо дучор мешавад. Пеш аз ҳама, онҳо тағйиротҳои маъноӣ мебошанд. Бисёр вақт калимаи иқтибосӣ соҳиби чунин маъно мегардад, ки дар заминаи азалии худ онро гирифта наметавонист. Сабаби инро шояд дар қонуниятҳои инкишофи маъноии ҳамон забонҳо ҳустан лозим бошад" [9, с. 229].

Ба пиндори мо, *ёрӣ* \ *чорӣ* ва гунаҳои дигари он дар осори ниёгон ҳамчун вожаи маҳдудистеъмол шинохта шуда, дар осори адибони ҳавзаи хурди адабӣ гардиш дошт. Ин аст, ки баъзе шаклҳои онро аз луғатномаҳои куҳани бароямон дастрас пайдо кардан ғайримкон аст. Ҳолатҳои ба ин шабеҳ дар байни калимаҳои забонҳои дигари ҳақон низ ба мушоҳида расидаанд. Масалан, В.И. Абаев зимни таҳлили "гривенка"-и русӣ ва «gīrvānka»-и форсӣ онро дар ағлаби фарҳангномаҳо (ба истисноии луғатҳои Р. А. Галунов ва Б.В. Миллер) дучор нашудааст ва ин ҳолатро исботи доираи хеле маҳдуди корбурди калимаи *гривенка* дар осори шоиру нависандагони асримиёнагии рус шуморидааст [1, с. 96].

Доир ба решаи унсури луғавии *ёрӣ* \ *чорӣ* ва дигар мувозихояш низ дар байни фарҳангшиногон муҳаққиқон назари ягона вучуд надорад.

Муаллифи "Фарҳанги Низом" шакли "ёрӣ"-ро ишора карда, дар забони санскрит ба гунаи "ётр" (бо хати ҳиндӣ низ ишора шудааст) ба кор рафтаниширо зикр намудааст [5, қ.5, с. 539], М. Муин гунаҳои "чория \ чорият"-ро арабӣ ба шумор оварда, дар қатори шаш маъноии дигараш дар ифодаи 1) духтарак, духтари хурд; 2) зани ҷавон, қ. чориёт, ҷаворӣ; 3) канизак [10, қ. 1, с. 1205] мустаъмал буданиширо қайд кардааст, А. Деҳхудо зимни тафсири *чория* ва *ёрӣ* бо таъя ба назари мураттибони луғатномаҳои Шуурӣ, Анҷуманоро, Ҷаҳонгирӣ, Рашидӣ ва Онандроҷ калимаҳои *сут* (سوت) ва *сукан* (سوكن)-ро муродифи ҳиндӣ он ҳисобидааст [4, қ. 14, с. 20941], И.М. Стеблин-Каменский бо таассуф маълум набудани решаи ин калимаро таъкид намуда, бо *śarāiti*-и авестой ба маъноии «зани ҷавон» ва *śōr* (< *kāra*)-и шуғнӣ робита доштаниширо баҳснок

шуморидааст ва тахмин кардааст, ки сарчашмаи ин унсури луғавӣ шояд забони ҳиндӣ маҳсуб бошад [15, с. 136].

Бархе решаи “ҷорӣ \ чӯрӣ”-ро туркӣ ҳисоб кардаанд, ки хилофи ҳақиқати таърихӣ аст. Корбурди ин калима дар матнҳои туркии куҳан мушоҳида нашуд. Мураттибони “Фарҳанги туркии қадим” дар як маврид *çur* й \ *çüri*-ро ҳамчун номи шахс зикр кардаанд [7, с. 136], вале ба сифати вожаи ифодакунандаи мафҳуми “каниз, канизак” ё маъноҳои ба он шабеҳ дучор нагардид. Пас маълум мешавад, ки ин унсури луғавӣ ба таркиби луғавии забонҳои туркӣ хеле дер ворид шудааст.

Дар ин хусус, ба эҳтимоли қавӣ, назари М. Ҳасандӯст бештар боэътимод аст, яъне сарчашмаи ёрӣ \ ҷорӣ \ ҷория \ чухра \ чӯрӣ ба вожаи **in̄tr-* (дар радифи **īn̄ater-* \ *īn̄atr-* «зани бародари шавҳар») -и забон-асоси ҳиндуаврупоӣ расида, он баъдан дар забони санскрит дар шакли *yātar* ва эронии бостон ба гунаи *yāθrikā* ба ҳамон маънои ёдшуда идома ёфтааст [21, ҷ. 2, с. 939-940; ҷ. 4, с. 2935].

Вожаи *yāθrikā* дар муддати гардиши тулонияш ба гунаи таҳфифёфтаи *ērū* таҳаввул ёфта, баъдан ба мувозии *ҷорӣ* бадал шудааст ва ба забони арабӣ дар шаклҳои *ҷорӣ* ва *ҷория* интиқол ёфта, бо “ҷорӣ”-и дигар ҳамгун (омоним) шудааст. Дар робита ба ин нукта лозим ба ёдоварист, ки аксари калимаҳои аслии тоҷикии дар оғоз ҳамсадои «ј» дошта, дар даврони бостони инкишофи ин забон ба «у» оғоз мешуданд. Чун намуна ин ҷо метавон аз унсурҳои луғавии *javān* < **yuvānam*, *jašn* < **yašna*, *jav* < *yava*, *jigar* < *yakar*, *jām* < *yāma*, *jādū* < *yātu*-ка ва м. инҳо ёдовар шуд, ки ҳамин гуна таҳаввулоти овоиро паси сар намудаанд [8, с. 64; 11, с. 34-35; 21, ҷ. 1, с. 85].

Гумони боварибахши ин аст, ки дар раванди инкишофи забон аз мувозии *ҷорӣ* аввал гунаи *ҷорӣ* ва пасон қаринаи *чӯрӣ* зухур намудааст, зеро дар забонҳои эронӣ аз қадим инҷониб табдили ҳамсадои «ч» ба «ч» аз рӯйи қонуни муайян сурат гирифтааст: соруҷ- соруҷ, омоҷ- омоҷ, чӯҷа-чӯҷа [19, с. 35]. Инчунин ин калима бо вожаи русии *шурин* ба маънои “додарарӯс”, ки дар забону гӯишҳои славянӣ дар шаклҳои *шурин* (украинӣ), *шуринъ* (русии бостон), *шуринъ* \ *шурь* (славянии калисой), *шурей* \ *шурек* (булғорӣ) гардиш дорад [18, т.4, с.488], шояд робита дошта бошад.

Дар даврони муосир бар ивази чанд шакли тазаккурёфта дар осори адибон гунаи *чӯрӣ* ба кор меравад. Чунончи, дар чумлаи зерини “Духтари оташ”-и Ҷ. Икромӣ метавон бо корбурди *чӯрӣ* дучор шуд: Муштзӯрии худатро рафта ба очет, ба катаҳоят нишон те,...ин чо будагон ба ту *чӯрӣ* не! [ниг. 6, ҷ.2, с. 576].

Дар иддае аз гӯишҳои муосири тоҷикӣ калимаи мавриди таҳлил дар шакли *чухрӣ* ба маънои “канизак” [20, с. 151-152] ва дар баҳши дигар ба гунаи *чӯрӣ* гардиш дорад.

Мавриди таъкид аст, ки вожаи мазкур дар бархе гӯишҳои муосири Эрон амсоли Дамованду Сорӣ (*ҷария*), Афтару Авлоф (*ярӣ*) ба гунаҳои вижа побарҷо мондааст [14, с. 246].

Ба ин тариқ, аз таҳлили сайри тулонии *ёрӣ* \ *ҷорӣ* ва м. инҳо метавон ба бардоште расид, ки решаи вожаи мавриди таҳлил ба забон-асоси ҳиндуаврупой расида, дар муддати тулонии корбурдаш дар доираи забонҳои ҳиндуорӣ ва эрониву ғайриэронӣ ба чанд шаклу маъно соҳиб шудааст.

Дар забони адабии муосири тоҷикӣ ва гӯишҳои он бар ивази гунаҳои куҳанаш қаринаҳои наве чун *чухрӣ* ва *чӯрӣ* пайдо шуда, асосан дар ифодаи маънои “канизак” ба кор меравад.

Адабиёти истифодашуда

1. Абаев В.И. Русское гривенка, персидское *gīrvānka* [Текст] / В.И. Абаев // Вопросы языкознания. 1958. №4. –С.96-98.
2. Айнӣ С. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик [Матн] / С. Айнӣ. -Душанбе: Ирфон, 1976. -563с.
3. Али Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф [Матн] / А.Сафӣ. Таҳия пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. –Душанбе: Адиб, 2011. -335с.
4. Деҳхудо А. Луғатнома [Матн] / А. Деҳхудо. Ҷилди 5, 7722с.; ҷилди 14, 21149с. –Техрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Техрон. 1373
5. Доиюлислон С. Фарҳанги Низом [Матн] / С. Доиюлислон. Ҷилди 5. Техрон, чопи дувум, 1364. -564с.
6. Доро Наҷот. Фарҳанги Доро. Луғатномаи барчидаи тафсирий ва решашинохтӣ (дар ду ҷилд). Ҷилди 2. Н-Я. –Душанбе: 2021. -697с.
7. Древнетюркский словарь [Текст] / Редакторы В.М. Наделеяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак. –Л.: Наука, 1969. -676с.

8. Ефимов В. И. Персидский, таджикский, дари [Текст] / В. И. Ефимов, В. С. Расторгуева, Е. Н. Шарова. // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки.-М.: Наука, 1982.-С. 5-230.

9. Мачидов Ҳ. Сеҳри сухани форсии тоҷикӣ. –Душанбе: Дақиқӣ, 2014. -352 с.

10. Муин М. Фарҳанги форсӣ. Ҷилди 1 [Матн] / М. Муин. Техрон, 1375. –С.1-1472.

11. Расторгуева В.С. Среднеперсидской язык [Текст] / В.С. Расторгуева, Е.К. Молчанова. // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. -М.: Наука, 1981.-С.6-147.

12. Ромпурӣ, М.Ғ. Фиёс-ул-луғот [Матн] / М. Ғ. Ромпурӣ. Ҷилди 1. - Душанбе: Адиб, 1987.- 480с.; ҷилди 2. -Душанбе: Адиб. 1988. - 416с.

13. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Ж», «Й»). Том 4 [Текст] / Э.В. Севорян. -М.: Наука, 1989. -292с.

14. Содиқи Киё. Вожаномаи шасту ҳафт гӯиши эронӣ [Матн] / С. Киё. Чопи аввал, -Техрон: Пажуҳишгоҳи улуми инсонӣ. 1390. -888с.

15. Стеблин-Каменский И.М. Этимологический словарь ваханского языка [Текст] / И.М.Стеблин-Каменский. -Санкт-Петербург: СПб.: «Петербургское Востоковедение». 1999. -480с.

16. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2 [Матн] / Зери таҳрири М.Ш. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ. -М.: Советская энциклопедия, 1969. -949с.

17. Назарзода С.. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2 [Матн] / С. Назарзода, А.Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. Султон. – Душанбе, 2008. -944с.

18. Фасмер М.Этимологический словарь русского языка. Том 4 [Текст] / М.Фасмер. Том 4. –М.: Прогресс, 1987. -860с.

19. Хонларӣ П.Н. Дастури таърихии забони форсӣ [Матн] / П.Н. Хонларӣ. –Техрон: Интишороти «Тӯс», 1372. -279с.

20. Ҳалимов С. Осор. Ҷилди II. Таърихи забони адабии тоҷикӣ (аз асрҳои IX-X то ибтидои асри XX) (Васоити таълим) [Матн] / С. Ҳалимов. -Душанбе: Суфра, 2022. -595с.

21. Ҳасандӯст М. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ [Матн] / М. Ҳасандӯст. Ҷилди 1. –С.1-585; ҷилди 2. –С.586-1410; ҷилди 3. – С.1411-2080; ҷилди 4. –С.2081-2955. Техрон, 1384.